

EHTIMOLNI ANIQLASHNING KLASSIK VA STATISTIK USULLARI

Qodirova Dilshoda Abdunabiyevna

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ehtimol deb kuzatilayotgan A hodisaning ro'y berishiga «qulaylik beruvchi» hollar soni (m) ning hamma ro'y berishi mumkin bo'lgan va birgalikda bo'lmagan tajriba yoki kuzatishlarning umumiy soni (n) ga nisbati $\frac{m}{n}$ A hodisaning ehtimoli deyiladi va $P(A) = \frac{m}{n}$ deb belgilanadi.

Kalit so'zlar: hodisaning ehtimoli, hodisa, klassik usul, statistik usul, nisbiy son, qo'shish teoremasi, nisbiy chastota, teorema, Bernulli teoremasi.

«Qulaylik beruvchi» deb, kuzatilayotgan hodisaning amalga oshishiga imkon beruvchi xollarga aytiladi. Masalan, shashqol toshni tashlaganda toq ochkolarning tushishidan iborat bo'lgan hodisaning ro'y berishiga faqat mumkin bo'lgan uchta hol; 1,3, 5 ochkolarning tushishi «qulaylik beradi».

Ehtimol-bu ma'lum hodisaning ro'y berishini qanday ishonch bilan kutish mumkinligini ko'rsatuvchi sonli o'lchovdir. Misol. Yashikdagi (quti) sharlarning umumiy soni 15 ta shundan 5 tasi oq bo'lgani uchun ro'y berishi mumkin bo'lgan 15 oqibatdan atiga 5 tasi kutilayotgan hodisaga, ya'ni sharning oq bo'lishiga «qulaylik beradi». Shuning uchun izlanayotgan ehtimol $P(A) = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$. Bu yashikdagi olingan har uchta shardan bittasi oq bo'lishi mumkin, demakdir. Shu bilan birga olingan sharning qora bo'lishi ehtimoli $P(A) = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$ bo'ladi. A hodisaning P(A) ehtimoli qo'yidagi xossalarga ega: 1) ehtimol manfiy bo'lmagan, 0 va 1 orasida yotuvchi nisbiy sonidir;

2) agar A hodisa V hodisani ergashtirsa, ya'ni $A \subset B$ bo'lsa, u holda $P(A) \leq P(B)$ bo'ladi. 3) agar A va B hodisalar birgalikda bo'lmasa, u holda $P(A+B) = P(A) + P(B)$ bo'ladi. Bu xossa ehtimollarni qo'shish teoremasi deb ataladi. 4) muqarrar hodisaning

ehtimoli birga teng; $P[U]=1$ 5) ro'y berishi mumkin bo'lmagan hodisaning ehtimoli nolga teng. $P[V]=0$ 6) ($\bar{A}$) qarama-qarshi hodisaning ehtimolini birgacha to'ldiradi, ya'ni $P(A)+P(\bar{A})=1$; Ahodisaning ehtimolini qulaylik uchun r orqali belgilash qabul qilingan. $P(A)=p$ va $P[\bar{A}]=q$; $p+q=1$ bo'lgani uchun $p=1-q$. Ehtimolning xossalari yuqorida qayd qilingan xossalar bilan cheklanmaydi. Tasodifiy hodisalarni o'rganish Bilan butun bir Fan-ehtimollar nazariyasi shug'ullanadi.

Hodisa ehtimolining statistik ta'rifi.

Ehtimolning klassik ta'rifi va undan kelib chiqadigan $P(A)=\frac{m}{n}$ formuladan

tajribalarning mumkin bo'lgan natijalari faqat teng imkoniyatli bo'lgandagina ehtimollarni bevosita hisoblashda foydalanish mumkin. Amalda esa biz teng imkoniyatli hollarni ajratib ular orasidagi tekshirilayotgan hodisaga qulaylik beruvchi hollarni hamma vaqt ham hisoblay olmaymiz. Bunday qulay hollarni ajratish mumkin bulmasa yoki qiyin bo'lsa bu holda hodisa ehtimolini boshqa usullar bilan hisoblanadi, bu sullar ehtimollar nazariyasida bayon etiladi.

Ilmiy tadqiqotlar bilan bog'liq murakkab tajribalar, masalan, rak kasalligining kelib chiqish sabablarini o'rganish va unga qarshi kurash vositalarini izlash, gripp kaslligiga qarshi kurash, paxtaning yangi navlarini izlash kabi eksperimentalda bo'lishi mumkin bo'lgan hamma natijalarni tasavvur etish qiyin, bu natijalar teng imkoniyatli bo'lishiga esa hech qanday asos yo'q. Ammo deyarli barcha jiddiy eksperimentlar kuzatish va o'lchashlarni o'z ichiga oladi; ularni izohlashda extimollar nazariyasi va statistikadan foydalanish mumkin.

Kundalik hayotda, kuzatishlarga asosan, biz tez-tez bo'lib turadigan hodisalarni ehtimolga yaqin deb hisoblaymiz, ahyon-ahyonda bo'lib turadigan hodisalarni ehtimoldan uzoqroq deb hisoblaymiz. Shunday qilib, amalda, ehtimol tushunchasini hodisaning nisbiy chastotasi bilan bog'laymiz. Tajribalar soni etarlicha katta bo'lganda ko'p hodisalarning nisbiy chastotasi ma'lum qonuniyatiga ega bo'ladi va biror o'zgarmas son atrofida tebranib turadi. Bu qonuniyatni birinchi marotaba XVIII asr boshlarida Ya.Bernulli ko'rsatib bergan. Bu qonuniyat- Bernulli teoremasi bog'liq

boʻlmagan tajribalar soni cheksiz ortib borganda muqarrarlikka yaqin ishonch bilan hodisaning nisbiy chastotasi uning ayrim tajribadagi ehtimoliga istagancha yaqin boʻlishini tasdiqlaydi.

Bundan shunday xulosa chiqarish mumkin:

Agar biror A hodisa ustida oʻtkazilgan etarlicha koʻp sondagi takror tajribalarda hodisaning nisbiy chastotasi biror oʻzgarmas son atrofida tebranib turganligi sezilgan boʻlsa, u vaqtda A hodisa taqriban oʻzining nisbiy chastotasiga teng boʻlgan $P(A)$ ehtimolga ega boʻladi, yaʼni

$$P(A) \approx \frac{m}{n}$$

Statistik kuzatishlarda hodisaning ehtimoli va uning nisbiy chastotasi orasidagi bunday bogʻlanish koʻp amaliy masalalarni hal qilishda ehtimol tushunchasidan foydalanishga imkon beradi. Nisbiy chastotani hodisaning statistik ehtimoli deyiladi.

Biologiyadan misollar keltiramiz: 1) shoxsiz buzoq tugʻilish ehtimolini baholash uchun tayin bir podada yoki zotda oldin shoxli va shoxsiz tugʻilgan hayvonlar sonini bilish kerak. Masalan, tayin bir zotda keyingi bir necha yilda tugʻilgan 55000 buzoqning 110 tasi shoxsiz boʻlsa, shu zotli sigirdan shoxsiz buzoq tugʻilish ehtimoli

$$P \approx \frac{110}{55000} * 0,002$$

boʻladi. Bu har bir 1000 holdan oʻrtacha 2 tasida shoxsiz buzoq tugʻiladi, demakdir. Bu misolda, shoxli buzoq tugʻilishi ehtimolini ham hisoblaymiz. Bu ehtimol q harfi bilan belgilanadi. Bizning misolda u 0,998 ga teng. “P” va “q” miqdorlarning algebraik yigʻindisi 1 ga teng, yaʼni qarama-qarshi hodisalarning ehtimollari yigʻindisi birga teng;

koʻp turli hayvonlarda erkak va urgʻochi zotlar tugʻilishi soni deyarli teng boʻladi. Bu esa har bir 100 nasldan oʻrtacha 50 tasi urgʻochi, 50 tasi erkak tugʻiladi, demakdir; bundan urgʻochi hayvon tugʻilishi ehtimoli $P = \frac{50}{100} = 0,5$ ekanligi kelib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Анищенко В. С. Динамические системы // Соросовский образовательный журнал. — 1997. — № 11. — С. 77—84.
2. FitzHugh R. [Impulses and physiological states in theoretical models of nerve membrane](#) (англ.) // Biophys. J. : журнал. — 1961. — Vol. 1. — P. 445–466.
3. Москаленко А. В., Тетуев Р. К., Махортых С. А. К вопросу о современном состоянии теории колебаний // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша : журнал. — 2019. — № 44. — С. 1–32. — [ISSN 2071-2901](#). — [doi:10.20948/prepr-2019-44](#).
4. Безручко Б. П., Смирнов Д. А. [Математическое моделирование и хаотические временные ряды](#). — Саратов: ГосУНЦ «Колледж», 2005. — [ISBN 5-94409-045-6](#).
5. Abdulazizovna K. B. et al. THE SIGNIFICANCE OF MATHEMATICAL KNOWLEDGE IN SOLVING PROBLEMS IN BIOLOGY //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 93-99.